

SOTSIOPRAGMATIK ASPEKTD A IJTIMOY MAQOM VA NUTQ TANLOVI

Qurbonov Elmurod Botiraliyevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Elmillat@ramble.ru

Telefon raqam: +998977200785

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19328025>

Annotatsiya: Mazkur mavzu sotsiopragmatika doirasida ijtimoiy maqom va nutq tanlovi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishga bag'ishlangan. Unda shaxsning jamiyatdagi mavqei (yoshi, kasbi, ijtimoiy roli) uning til birliklarini tanlashiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Xususan, rasmiy va norasmiy nutq shakllari, murojaat uslublari hamda tilning hurmat va yaqinlikni ifodalovchi vositalari ijtimoiy munosabatlar kontekstida yoritiladi.

Kalit so'zlar. Sotsiopragmatika, ijtimoiy status, nutq tanlovi, ijtimoiy rol pragmatika, sotsiolingvistika.

Annotatsiya. This topic is devoted to studying the interrelationship between social status and speech choice within the framework of sociopragmatics. It analyzes how an individual's position in society (such as age, profession, and social role) influences their selection of linguistic units. In particular, it examines formal and informal speech forms, styles of address, and linguistic means that express respect and familiarity within the context of social relations. The study demonstrates that speech choice is an important pragmatic factor that both reflects and reinforces social status.

Key words. Sociopragmatics, social status, speech choice, choice of speech, pragmatics of social roles, sociolinguistics.

Bugungi kunda lingvistik tadqiqotlar tilning tabiatini ochishga qaratilgan sa'y-harakatlar pragmatikani, ya'ni jonli muloqotni tushunishga asoslanmasdan kutilgan natijalarni bermasligini anglashning ortishi natijasida so'nggi yigirma yil ichida pragmatika tilshunoslik evolutsiyasining cho'qqisi sifatida tadqiq etilib, o'z nazariy va amaliy ahamiyatini kengaytirib, boyitib bormoqda. 1960-yillarning boshlarida Jerrold Katz va uning hamkasblari tilshunoslik nazariyasiga semantikani kiritishga intildilar, natijada struktural tilshunoslikda muhim burilish yasadi. 1971-yilda Jorj Lakoff va Jeyms Ross tilni o'rganishda sintaksis va semantikani aniq ajratib bo'lmasligi haqidagi g'oyani ilgari surdilar. Tilning tuzilishi (sintaksis) va ma'nosi (semantika) o'zaro uzviy bog'liq holda lingvistik tahlilda yaxlit tarzda ko'rib chiqilishi zarur ekanligini ta'kidlashdi. Bu yondashuv til birliklari va ularning ma'nosidan foydalanish mohiyatini to'g'ri anglash muhimligini ko'rsatadi. Real kommunikativ vaziyatlarda tilni qo'llashni o'rganuvchi va tahlil qiluvchi yondashuvda semantika, sintaksis va vaziyat omillarini uyg'unlashtirish lingvistikaning yangi yo'nalishlarini rivojlantirishda dastlabki qadam bo'lib xizmat qildi. 1972-yilda Stalnaker Charlz Morris tomonidan ilgari kiritilgan tushunchani soddalashtirdi va pragmatikaning ta'rifini, til aktlari bilan birga sodir bo'ladigan kontekstni o'rganishni taklif etdi. Keyinroq, 1983-yilda, J.N.Lich pragmatikaga yangi qarash olib kirdi, ya'ni u pragmatika turli kontekstda nutq holatining ma'nosini o'rganishdir, deya izohlagan. Demak, semantika muayyan kontekstga bog'lanmagan ma'noni o'rgansa, pragmatika kontekst bilan bog'liq ma'noni tadqiq etadi.

1.1. chizma. *Semiotika va pragmatikaning farqli belgilari*

“Pragmatika” atamasi (yunon tilida “faoliyat” yoki “harakat”) ilk marta semiotika nazariyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan Ch.Morris tomonidan fan sohasiga kiritilgan va belgilar bilan bog'liq jarayonlarni tahlil qilishda qo'llangan. Olim Charlz Morris Pirs g'oyalarini rivojlantirgan holda semiotikani uch qismga ajratdi:

- 1) semantika – belgilarning voqelik obyektlariga munosabati to'g'risidagi ta'limot;
- 2) sintaktika – belgilar o'rtasidagi munosabatni o'rganish;
- 3) pragmatika – belgilarning interpretatorlar, ya'ni belgilar tizimidan foydalanuvchilarga munosabati haqidagi ta'limot.¹

Pragmatikani o'rganishga e'tibor 1977-yilda “Journal of Pragmatics” jurnalining nashr etilishi bilan rasman e'tirof etildi. Keyinroq 1987-yilda pragmatikaga oid turli maqolalar muhokama qilingan konferensiya bo'lib o'tdi.²

Bugungi kunda pragmatika tilshunoslikning deysis, presuppozitsiya, nutq aktlari va suhbat implikaturasi kabi nutqiy birliklar masalalariga e'tibor qaratadigan bo'limi ekanligi ko'ramiz. Pragmatik tadqiqotlarda til konteksti foydalanuvchilar jamoasi bilan bog'liq holda o'rganila boshlandi, buni tilshunos Mey “Pragmatika ijtimoiy konteksti bilan belgilanadigan tildan foydalanish shartlarini o'rganadigan soha” deya ta'riflagan. Uning fikricha, tildan foydalanish, asosan, jamiyatning ijtimoiy (sotsial) konteksti bilan aniqlanadi. Ijtimoiy kontekst – bu jamiyat a'zolari o'rtasida ma'lum madaniy sharoitlarda amalga oshadigan muloqot va o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladigan lingvistik jarayon. Til va nutq vaziyatlari o'rtasidagi munosabatdan tashqari pragmatikada o'rganiladigan yana bir masala nutq ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar hamdir. Bundan kelib chiqadiki, pragmatika nutqning har bir ishtirokchisi tushunishi kerak bo'lgan suhbat tamoyillarini ham tekshiradi.³

¹ Madaminova M. Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning o'rni. Toshkent: Bookmany print, 2023. – B.5.

² Asida Wahyu Asri Putradi, Asep Supriyani, Pragmatik. – Indonesia: PT Bumi Aksara, 2024. – Pp.8.8

³ Dr. Nasarudin, Susi Susanti, Akmal Pragmatik: Konsep Teori dan Praktek. Indonesia: Cetakan Pertama, 2023. – Pp. 92.

1.2.- chizma. *Umumiy pragmatika tarmoqlari.*

Pragmatik bilimlarni to'liq o'zlashtirish uchun gaplarning lingvistik shakli bilan bir qatorda, ularning ijtimoiy va kontekstual o'ziga xosliklarini tahlil qilish zarurdir.⁴ Sotsiolingvistika (lot. societas – jamiyat va linguistica – tilshunoslik) tilshunoslikning til va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganuvchi sohasi sifatida shakllangan bo'lib, tilning ijtimoiy tuzilmalardagi o'rni hamda rivojlanish omillarini tahlil qiladi. Sotsiologiya va lingvistikaning sintezidan iborat ushbu fan doirasida quyidagi masalalar ilmiy jihatdan tadqiq etiladi:

- til va ijtimoiy voqelik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik;
- ijtimoiy omillar ta'sirida tilning dinamik rivojlanish jarayoni;
- ommaviy kommunikatsiya vositalari, jumladan, radio, televideniya va kinematografiya orqali til birliklarining keng qo'llanilishi va ommalashuvi;
- og'zaki va yozma shakldagi nutqiy birliklarning nisbiy ahamiyatidagi o'zgarishlar;
- til siyosatini amalga oshirishda davlat va jamiyat oldida turgan vazifalar hamda mexanizmlar;
- xalqaro miqyosda nutq madaniyatining ommaviy auditoriyaga ta'siri va uning tarqalishi.⁵

Sotsiolingvistika til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qiladi. Til – muloqot vositasi, jamiyat esa ko'p odamlardan iborat jamoalar yigindisidir. Shu sababdan ham til geografik joylashuvi yoki joyiga ko'ra ma'lum ijtimoiy muhitlarda qo'llanadi. Joy muloqotda inson tiliga ta'sir qiluvchi muhim jihatdir, chunki inson foydalanadigan til uslubi u kishining yashash joyini ko'rsatadi. Sotsiolingvistika fanida tilning muayyan jamoalar orasida qo'llanilishi madaniyat, etnik kelib chiqish, din, jins, yosh, ta'lim darajasi va ijtimoiy mavqe kabi omillar bilan chambarchas bog'liq holda o'rganiladi. Ushbu yondashuv turli vaziyatlarda tilning ishlatilish usullarini tahlil qilish bilan birga, ijtimoiy rollar va stereotiplarni aniqlashga imkon

⁴ Jesús Romero-Trillo, Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics. – Spain: Springer International Publishing Switzerland, 2016. – Pp 130.9

⁵ Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 76.10

beradi. Dialekt, yosh va ijtimoiy maqomga oid tafovutlar muloqot davomida kuch dinamikasini shakllantirib, munosabatlar ijtimoiymadaniy kontekstda baholanadi. Tilning ushbu o'zgaruvchanligi sotsiolingvistik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan birini tashkil etadi va ilmiy izlanishlar uchun muhim zamin yaratadi. D.Elova va G.Safarovalar lisoniy belgilarni insonlarning yoshi, jinsi, ijtimoiy holati, bilimi va madaniyatlilik darajasiga ko'ra qanday qo'llashlarini, ya'ni ijtimoiy muhitning nutqiy muomalaga qanday ta'sir qilishini tadqiq etganlar. Masalan, "sof" lingvistikada *jag'ini ezmoq* iborasi ot va fe'dan tarkib topgan frazeologik birlik sifatida talqin qilinsa, sotsiolingvistikani mazkur ibora qaysi tabaqa vakilining so'zlashuv nutqida qo'llanilgani qiziqtiradi deya izohlaydilar. Xo'sh, qanday qilib bularning barchasi sotsiopragmatikada boshqacha tadqiq qilinadi? Sotsiopragmatika (lot. *societas* – "jamiyat" va yunoncha *pragma* – "faoliyat", "harakat") — tilshunoslikning ijtimoiy kontekstlarda tilning funksional realizatsiyasi va kommunikativ aktlarning jamiyatda me'yorlashgan shartsharoitlarga muvofiqligini o'rganuvchi subsohasidir. Bu yo'nalish til birliklarining ijtimoiy me'yorlar va pragmatik vaziyatlarga ko'ra qo'llanilishi, ularning sotsial o'zaro munosabatlardagi pragmatik roli hamda turli sotsiokommunikativ vaziyatlardagi kontekstual semantik xususiyatlarini tizimli tadqiq qilishga qaratilgan. Shu tarzda, sotsiopragmatik tadqiqotlar tilning jamiyatdagi kommunikativ jarayonlaridagi diskursiv dinamikasini tahlil qilish orqali kommunikativ jarayonlar va sotsiolingvistik aspektlar o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. Sotsiopragmatika til va nutqni o'rganishga yondashuvdir. J.Lich (1983) birinchi bo'lib sotsiopragmatikani pragmatikaning hal qiluvchi tarkibiy qismi sifatida belgilaydi va tilshunoslikning alohida bir sohasi ekanligini e'tirof etadi. U "The Pragmatics of Politeness" kitobida sotsiopragmatikani "socio-pragmatic" shaklida, ya'ni defis (chiziqcha) bilan yozgan edi. Umumiy pragmatika "tildan kommunikativ foydalanishning umumiy shartlari" bo'lib, Lich uni ikki sohaga ajratadi: pragmalingvistika va sosiopragmatika. Birinchisi nazarda tutilgan pragmatikaning lingvistik qismi bo'lib, u til birliklarining qo'llanilishi va ularning muloqot jarayonidagi ma'nolarini o'rganadi. Ikkinchisi "pragmatikaning sotsiologik interfeysi" ga ishora qiladi, ya'ni pragmatika va sotsiologiya o'rtasidagi munosabatdir. Sotsiopragmatika – turli madaniy va ijtimoiy kontekstlarda tilning qo'llanilish usullarini o'rganuvchi soha bo'lib, bu tilning lokal ijtimoiy sharoitlar⁶, ya'ni an'analar, qadriyatlar, norma-me'yorlar bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilishini tahlil qiladi.⁷ Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, pragmatika va sotsiolingvistika o'rtasidagi interaksion munosabatlar ijtimoiy kontekstlarda olib boriladigan pragmatik tahlillar orqali aniqlanadi. Shu kesishish nuqtasida sotsiopragmatika sohasi shakllanib, sotsiolingvistika va pragmatikaning integrativ aspektlarini chuqurroq yoritadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madaminova M. Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning o'ri. Toshkent: Bookmany print, 2023. – B.5.
2. Asida Wahyu Asri Putradi, Asep Supriyani, Pragmatik. – Indonesia: PT Bumi Akksara,

⁶ Elova D., Safarova G. Sotsiolingvistika. – Toshkent, 2021. – B. 8.11

⁷ Lich, G. N. Principles of Pragmatics. London and New York: Longman, 1983. – Pp. 10-11. Haugh M., Daniel Z. Kadar. Marina Terkourafi, The Cambridge Handbook of Sociopragmatics. New York: Cambridge university press, 2021. – Pp.4.

2024. – Pp.8.8

3. Dr. Nasarudin, Susi Susanti, Akmal Pragmatik: Konsep Teori dan Praktek. Indonesia: Cetakan Pertama, 2023. – Pp. 92.

4. Jesús Romero-Trillo, Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics. – Spain: Springer International Publishing Switzerland, 2016. – Pp 130.9

5. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 76.10

6. Elova D., Safarova G. Sotsiolingvistika. – Toshkent, 2021. – B. 8.11

7. Lich, G. N. Principles of Pragmatics. London and New York: Longman,1983. – Pp. 10-11.

